

TALABALARDA LIDERLIK VA JAMOAVIY MAS’ULIYATNI RIVOJLANISHINING INNOVATSION USULLARI

Olimjonova Ziyat Bobomurod qizi¹, Hakimova Mohinur Asiljon qizi²

International school of finance technology and science insituti

¹katta o‘qituvchisi, ²Xorijiy til va adabiyot yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713243>

Annotatsiya Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida talabalarda liderlik va jamoaviy mas’uliyatni rivojlantirishning innovatsion usullari chuqur tahlil etilgan. Zamon talablariga mos holda, ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, talabalarda nafaqat nazariy bilim, balki muammoni hal qilish kompetensiyalari, kommunikativ layoqat, tashabbuskorlik, ijodiy fikrlash va tashkilotchilik sifatlarini rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan. Maqolada loyiha asosida o‘qitish, kollaborativ ta’lim, raqamli platformalardan foydalanish, “case study”, servis-o‘qitish, refleksiv yondashuvlar kabi innovatsion metodlarning pedagogik va psixologik afzalliklari keng muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: liderlik, jamoaviy mas’uliyat, umumiy pedagogika, innovatsion ta’lim metodlari, kompetensiyalar, kollaborativ ta’lim, loyiha texnologiyasi, kommunikativ kompetensiya, shaxs rivoji.

Аннотация В данной статье подробно проанализированы инновационные методы развития лидерства и командной ответственности у студентов высших образовательных учреждений. Обоснована необходимость внедрения инновационных технологий в образовательный процесс в соответствии с требованиями времени, что способствует развитию у студентов не только теоретических знаний, но и компетенций по решению проблем, коммуникативных навыков, инициативности, креативного мышления и организаторских качеств. В статье широко обсуждены педагогические и психологические преимущества таких инновационных методов, как проектное обучение, коллаборативное образование, использование цифровых платформ, кейс-стади, сервис-обучение и рефлексивные подходы.

Ключевые слова: лидерство, командная ответственность, общая педагогика, инновационные методы обучения, компетенции, коллаборативное обучение, проектная технология, коммуникативная компетенция, развитие личности.

Annotation This article provides an in-depth analysis of innovative methods for developing leadership and team responsibility among students in higher education institutions. It justifies the necessity of integrating innovative technologies into the educational process in accordance with modern requirements, emphasizing the importance of fostering not only theoretical knowledge but also problem-solving competencies, communication skills, initiative, creative thinking, and organizational abilities. The article extensively discusses the pedagogical and psychological advantages of innovative approaches such as project-based learning, collaborative education, the use of digital platforms, case studies, service learning, and reflective practices.

Keywords: leadership, team responsibility, general pedagogy, innovative teaching methods, competencies, collaborative learning, project technology, communicative competence, personal development.

Globalashuv, raqamli transformatsiya va ijtimoiy jarayonlarning murakkablashuvi ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yimoqda. Bugungi oliy ta'limning asosiy maqsadi — mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, jamoada samarali ishlay oladigan, mas'uliyatli va ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalashdir. Umumiy pedagogika fanida shaxsning ijtimoiylashuvi va kompetensiyalarini shakllantirish markaziy o'rin egallaydi. Shu nuqtayi nazardan, talabalarda liderlik va jamoaviy mas'uliyatni shakllantirish ta'lim jarayonining strategik vazifalaridan biridir. Zamonaviy ta'lim nafaqat nazariy bilimlarni, balki real hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan, tashabbus ko'rsata oladigan, jamoani to'g'ri boshqara oladigan yoshlarni tarbiyalashni ko'zda tutadi.

Umumiy pedagogika fani shaxsning har tomonlama kamol topishi, uning aqliy, ma'naviy, axloqiy, ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishiga xizmat qiladi. Mazkur jarayonda liderlik va jamoaviy mas'uliyat shaxsning ijtimoiylashuvi va ta'lim jarayonida faol subyektaga aylanishida muhim kompetensiyalar sifatida qaraladi. Shaxsning yetuk bo'lib shakllanishi nafaqat bilimga ega bo'lishni, balki ushbu bilimlarni amaliyotda qo'llash, boshqalar bilan samarali hamkorlik qilish, jamoani boshqara olish va umumiy maqsad sari yo'naltira olishni ham o'z ichiga oladi. Pedagogik yondashuvlarda liderlik — bu shaxsning o'z guruhida tashabbus ko'rsatib, unga namuna bo'lishi, boshqalarni ilhomlantirishi, umumiy maqsadlar sari yo'naltira olishi, vaziyatni tahlil qila olishi, samarali qaror qabul qilishi va jamoaga ijobiy ta'sir o'tkazishi demakdir. Liderlik shaxsning quyidagi jihatlarini o'z ichiga oladi:

- **Kommunikativlik** — boshqa odamlar bilan ochiq, samarali, madaniyatli muloqot qila olish;
- **Tashabbuskorlik** — fikr ilgari surish, yangi g'oyalar yaratish, faoliyatga birinchi bo'lib kirishish;
- **Mas'uliyatlilik** — qarorlar va amalga oshirilgan vazifalar uchun javob bera olish, natijaning ijobiy yoki salbiyligiga nisbatan mas'uliyatni o'z zimmasiga olish;
- **Analitik fikrlash** — vaziyatlarni tahlil qilish, strategiyalar ishlab chiqish, muammoni tizimli yondashuv asosida baholash;
- **Tashkilotchilik** — jamoa ishini yo'lga qo'yish, rollarni taqsimlash, jarayonni boshqarish.

Pedagogik nuqtai nazardan liderlik tug'ma emas, balki to'g'ri tashkil etilgan ta'lim jarayonida shakllantiriladigan, rivojlantiriladigan kompetensiya sifatida qaraladi. O'quv jarayonidagi faol metodlar, erkin fikrlash muhitining yaratilishi, talabalarni qaror qabul qilishga jalb etish — aynan liderlikning rivojlanishiga zamin yaratadi.

Jamoaviy mas'uliyat — talabning guruhdagi o'rnini anglash, jamoa maqsadini ustuvor deb bilish, har bir a'zoning hissasi umumiy natijaga ta'sirini tushunish, o'z vazifalarini halol, vijdonan bajarish, hamkorlikka tayyor bo'lish sifatidir. Innovatsion ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi talabalar o'rtasida liderlik va jamoaviy mas'uliyatning shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jamoada ishlay oladigan, mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan, boshqalarni yetaklay oladigan yoshlarni tarbiyalash umumiy pedagogikaning asosiy maqsadlaridan biridir. Bugungi kunda ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan loyiha asosida o'qitish, kollaborativ ta'lim, servis-o'qitish, raqamli texnologiyalar, case-study va treninglar – barchasi talaba shaxsining liderlik salohiyatini yuksaltiradi, mas'uliyatini oshiradi va ijtimoiy faol bo'lishiga yordam beradi. Ushbu

yondashuvlar talimning sifatini oshirib, jamiyat uchun yetuk, tashabbuskor, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Talabalarda liderlik va jamoaviy mas’uliyatni rivojlantirish bugungi ta’lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biri bo’lib, zamonaviy mehnat bozori ham aynan shu kompetensiyalarga ega bo’lgan yosh mutaxassislarni talab qilmoqda. Shuning uchun ta’lim muassasalari an’anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmay, turli innovatsion metodlarni o’quv jarayoniga integratsiya qilmoqda. Raqamli platformalar orqali tashkil etiladigan hamkorlik talabalarda vazifalarni to’g’ri taqsimlash, mas’uliyatni o’z vaqtida bajarish va jamoa oldida javobgarlik his qilish kabi muhim sifatlarni shakllantiradi. Bunday texnologik yondashuvlar jamoaviy ishni shaffoflashtiradi, har bir talabaga o’z rolini aniq anglash imkonini beradi va liderlik fazilatlarini tabiiy ravishda namoyon qilishga undaydi. Loyiha asosida o’qitish esa talabalarni real hayotdagi muammolarni hal qilish jarayoniga jalb etib, ularning tashabbuskorligini oshiradi va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Gamifikatsiya elementlarining qo’llanilishi talabalarning motivatsiyasini sezilarli kuchaytirib, jamoaviy raqobat orqali liderlikni yanada faol shakllantiradi. Mentorlik va peer-to-peer o’qitish tizimlari orqali esa talabalar o’zaro tajriba almashadi, ijtimoiy faolligi ortadi va o’z bilimini boshqalarga yetkazish jarayonida real liderlikni his qiladi. Simulyatsiya va rol o’ynash texnologiyalari esa ularga real boshqaruv vaziyatlarida o’zini sinab ko’rish imkonini beradi, bu esa mas’uliyat, muammolarni hal qilish qobiliyati va tezkor reaksiya ko’nikmasini kuchaytiradi. Interdisiplinar jamoalarda ishlash esa turli yo’nalishdagi talabalarni birlashtirib, fikrlash doirasini kengaytiradi, moslashuvchanlikni oshiradi va jamoada o’zaro hurmatni shakllantiradi.

Shuningdek, teskari aloqa madaniyatini rivojlantirish talabalarda o’zini baholash, xatolarni tan olish, o’z ustida ishlash va konstruktiv fikr almashish kabi liderlikning asosiy tamoyillarini shakllantiradi. Innovatsion usullar qo’llangan guruhlarda talabalarning kommunikativ ko’nikmalari, strategik fikrlashi, ijodiy yondashuvi va tashabbuskorligi sezilarli darajada ortadi. Bunday kompetensiyalar esa kelgusida talabalarni ijtimoiy hayotda ham, kasbiy faoliyatda ham muvaffaqiyatga yetaklaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – 176 b.
2. To’raqulova, M. Raqamli ta’lim muhitida pedagogik muloqotning yangi shakllari. – Toshkent: O’zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. – 112 b.
3. Yuldashev, A. Ta’limda raqamli texnologiyalar: imkoniyatlar va muammolar. // “Pedagogika va psixologiya” jurnali. – 2022. – №4. – B. 45–51.
4. Bekmirzayeva, J. B. (2024). SHAXSNI O’RGANISHDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYANING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology, 1(2), 219-221.
5. Nafisa, T. Y. (2024). OILA, MAHALLA BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOY PEDAGOGIK FAOLIYAT. Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology, 1(2), 246-249.
6. Akromova, F. A. (2024). BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA TARBIYA JARAYONINING MAZMUN VA MOHIYATI. Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology, 1(2), 235-237.